

PHILOLOGICAL SCIENCES

POETICAL SYNTAX OF ABBASGULU AGA BAKIKHANOV'S GHAZALS

Hasanova S.

ORCID ID: 0009-0002-9996-6229

Nakhchivan State University

ABBASQULU AĞA BAKIXANOV QƏZƏLLƏRİNİN POETİK SİNTAKSİSİ

Həsənova S.

ORCID ID: 0009-0002-9996-6229

Naxçıvan Dövlət Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14843875>

Abstract

The article studies the facts of poetic syntax in the work of Abbasgulu agha Bakikhanov. For this purpose, the language of his ghazals is brought to the fore. Abbasgulu agha Bakikhanov, known primarily as a public figure, historian and scholar, is also a distinguished personality with his poetry. The poet, who draws attention in the literary world with his numerous works in various genres, is the author of ghazals that are interesting and worthy of study in various directions from a linguistic point of view. The research conducted on the language of Abbasgulu agha Bakikhanov's ghazals shows that the poet has revealed rich facts in terms of poetic linguistics. In particular, the examples of poetic syntax in the poet's ghazals attract attention.

In addition to benefiting from the classical heritage, Abbasgulu agha Bakikhanov brought new and original expressions to the language of his ghazals. The article analyzes the poetic syntactic examples he created from a scientific-theoretical point of view, and shows their different characteristics and semantic aspects. There are expressions in the language of Abbasgulu agha Bakikhanov's ghazals that we do not encounter in the work of other poets, because those syntactic facts belong only to the poet's own pen.

In the article, against the background of linguistic analyses, the linguistic and stylistic features of Abbasgulu agha Bakikhanov are compared with the work of other poets, and the poet's peculiarities in this area are presented.

Xülasə

Məqalədə Abbasqulu ağa Bakıxanovun yaradıcılığında poetik sintaksis faktları öyrənilir. Bu məqsədlə onun qəzəllərinin dili ön plana çəkilir. Əsasən, ictimai xadim, tarixçi alim kimi tanınan Abbasqulu ağa Bakıxanov şairliyi ilə də seçilən şəxsiyyətlərdəndir. Ədəbi aləmdə müxtəlif janrlarda yazdığı çoxsaylı əsərləri ilə diqqəti çəkən şair maraqlı və linqvistik baxımdan müxtəlif istiqamətlərdə araşdırmaya layiq olan qəzəllər müəllifidir. Abbasqulu ağa Bakıxanovun qəzəllərinin dili üzərində aparılan tədqiqat göstərir ki, şair poetik linqvistika baxımından zəngin faktlar ortaya qoymuşdur. Xüsusilə də şairin qəzəllərindəki poetik sintaksis nümunələri diqqəti cəlb edir.

Abbasqulu ağa Bakıxanov klassik irsdən faydalanmaqla yanaşı, qəzəllərinin dilinə yeni və orijinal ifadələr gətirmişdir. Məqalədə onun yaratdığı poetik sintaksis örnəkləri elmi-nəzəri baxımdan təhlil edilmiş, onların fərqli xüsusiyyətləri, semantik cəhətləri göstərilmişdir. Abbasqulu ağa Bakıxanovun qəzəllərinin dilində elə ifadələr vardır ki, onlara başqa şairlərin yaradıcılığında rast gəlmirik, çünki həmin sintaktik faktlar yalnız şairin öz qələminə məxsusdur.

Məqalədə linqvistik təhlillər fonunda Abbasqulu ağa Bakıxanovun dil-üslub xüsusiyyətləri digər şairlərin yaradıcılığı ilə müqayisə edilmiş, bu sahədə şairin özəllikləri təqdim olunmuşdur.

Keywords: word, language, expression, poetic syntax, style.

Açar sözlər: söz, dil, ifadə, poetik sintaksis, üslub.

GİRİŞ

Sintaksis qrammatikanın dilin poetik modelinin yaranmasında mühüm rola malik olan bölməsidir. Poetik sintaksisin hər hansı bir yazarın yaradıcılıq örnəkləri əsasında araşdırılması maraqlı nəticələrin əldə edilməsinə səbəb olur. Bu mənada, Abbasqulu ağa Bakıxanovun qəzəllərinin tədqiqata cəlb olunması aktualdır. Poetik linqvistikanın ayrı-ayrı ədəbi şəxsiyyətlərin yaradıcılığı əsasında öyrənilməsi aşağıdakı cəhətlərə görə əhəmiyyətlidir:

1. Yaradıcılığı üzərində aradırma aparılan yazarların poetik dilçiliyə verdiyi töhfələr müəyyənləşdirilir və onların ədəbi-bədii dilimizdə mövqeyi üzə çıxarılır.

2. Fərdi yaradıcılıq örnəklərinin linqvistik baxımdan araşdırılması həm aid dövrün dil xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmağa kömək edir, həm də poetik dilçilik elmi dərindən və hərtərəfli öyrənilir.

Yuxarıda qeyd edilənlərə görə Abbasqulu ağa Bakıxanov qəzəllərinin dilində poetik sintaksis məsələlərinin tədqiq olunması yenilik sayılır. Çünki indiyə qədər şairin əsərlərinə linqvistik münasibət göstərilməmişdir.

MATERIAL VƏ METODLAR

“Abbasqulu ağa Bakıxanov qəzəllərinin poetik sintaksisi” adlı tədqiqatın yerinə yetirilməsində dil elementlərinin daxili quruluşunu, əlaqələrini və sistemliliyini öyrənmək üçün təsvir, şairin yaradıcılığı

ilə digər söz adamları arasında paralellər qurmaq, oxşarlıqları və fərqləri üzə çıxarmaq məqsədilə müqayisə və sözügedən ədəbi simanın dilindəki poetik sintaksis örnəklərinin özəllikləri haqqında təsəvvür yaratmaqdan ötrü təhlil metodlarından istifadə olunmuş, material olaraq A.Bakıxanovun qəzəllərinə (o cümlədən İ.Nəsiminin bəzi qəzəllərinə) müraciət edilmişdir.

ƏLDƏ OLUNAN NƏTİCƏLƏR

Abbasqulu ağa Bakıxanov qəzəllərinin linqvistik təhlili göstərir ki, poetik əsərlər mənə və duyğu ilə zəngindir. Onların təşəkkülündə təkcə sözlər, birləşmələr, cümlələr deyil, mənə da əsasdır. “Əsl şeir, əsl şeiriyyət – obrazlılıqdır, mənalılıqdır. Əlbəttə, hər cümlədə (cümlə düzgün qurulmuşsa) müəyyən fikir ifadə olunur, deməli, hər cümlədə müəyyən mənə vardır. Lakin şeirdəki mənə, şeirdəki söz daha təsirli, daha tutarlı, daha kəsərli olur!” (Adilov M. (2020), s. 302-303). Və bu bir gerçəklikdir ki, belə əsərlərin anlaşılmasına və şərhinə təsir edən sintaksis və ya qrammatikadır. Poetik əsərlərdəki cümlə və ya ifadələr arasındakı əlaqəni və mənəyə əhəmiyyətli təsirin nə dərəcədə çatdırılmasını sintaksis müəyyən edir. Poetik sintaksis xüsusiyyətlərinə görə A. Bakıxanovun şeir dili çox sayda material verə bilər.

MÜZAKİRƏ

Abbasqulu ağa Bakıxanov ədib, alim, ictimai xadim olmaqdan başqa, şairliyi ilə tanınan Azərbaycan yazarlarındandır. Ədəbi növlərin müxtəlif janrlarında qələmini işlədən bu söz adamı maraqlı qəzəllər müəllifidir. Onun qəzəlləri poetik sintaksis cəhətdən diqqəti çəkən dəyərli qaynaqlardandır. “Sintaktik vahidlərin ritmik təşkili, intonasiya zənginliyi, aktual üzvlənmə və bədii funksiya, cümlənin müxtəlif strüktür-funksional-semantik növlərinin üslubi-ekspressiv əlamətlərinin dərinədən öyrənilməsi indi daha çox maraq kəsb edən məsələlərdəndir” (Hüseynova (2016), s. 4). Abbasqulu ağa Bakıxanovun qəzəl dilinin bu istiqamətdə araşdırılması sintaksisin poetiklik baxımından geniş imkanlara malik olduğunu göstərir. Şairin qəzəllərinin dilində orijinal sintaktik vahidlərlə qarşılaşırıq. Bu anlamda, “vətən tutmaq” ifadəsi diqqətəlayiq poetik dil faktlarındandır:

Gördüm səni əğyar ilə, ey yar, məsəldir,

Bayqu tutar, əlbəttə, vətən bar arasında (Bakıxanov (2005), s. 246).

Bu örnəkdə “bayqunun bar arasında vətən tutması” ifadəsindəki “vətən tutmaq” “məskən salmaq” mənasında işlənmişdir. Burada haşiyə olaraq qeyd etməyə dəyər ki, “bayqu” “bayquş” demək deyil. Bəzi mənbələrdə o, “ov quşu” hesab edilir. Hərfi mənası “bəy quşu” deməkdir. “Şahin” adlanan quşların ümumi adı bəyquşu olub. Şahin “şaha layiq quş” demək olduğu kimi, bayqu da “bəyə layiq quş” anlamını əks etdirir. Bəzi qaynaqlar onun “ququ quşu” olduğunu qeyd edir. Fikrimizcə, lirik əsərlərdə “bayqu” dedikdə “ququ quşu” nəzərdə tutulub. Belə ki, bu quş vəfalı, etibarlı varlıq kimi tanınır. Yuxarıdakı qəzəlin dilində başqa birləşmələr də diqqəti cəlb edir: *könlüm quşu, can quşu*:

Könlüm quşuna dam qurub çeşmi-xumarın,

Qafilmə gəzər kimsəni əğyar arasında.

Gər guşeyi-çəşmində tutub *can quşu* məskən,

Bayqu tutar, əlbəttə, vətən bar arasında (Bakıxanov (2005), s. 246).

“Könül quşu” ifadəsinə bir sıra şairlərin, o cümlədən Molla Cumanın dilində tez-tez rast gəlirik. “Könül quşu”, əslində, bir yerdə qərar tutmayan, təlatümlü bir könülün özüdür, aşığın, şairin məkanı, ucsuz-bucaqsız xəyallar aləmidir, düşüncələrinin, demək istədiklərinin vətənidir. Bu ifadə M.Şəhriyarın dilində də özünü göstərən maraqlı nitq vahidlərindəndir.

Hüsn mülkündə saçın tapdı böyük bir şöhrət,

Bu qara üzliyə bax gördü nə ali hörmət! (Bakıxanov (2005), s. 253).

Burada “hüsn mülkü”, “ali hörmət” söz birləşmələri yerinə düşən poetik sintaktik vahidlərindəndir.

Sintaksis dilçilik elminin poetik imkan baxımından diqqəti çəkən maraqlı sahələrinəndir. Söz sənətkarlarının sintaksisi yeni dil faktları ilə zənginləşdirməsi bu imkanları daha da artırır. Bədii ifadə vasitələrinin sintaksislə bağlılığı, sintaktik faktlardan qaynaqlanması poetik səviyyəyə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Poetik sintaksis estetik ünsiyyəti təmin edən bədii dilçilik sahəsidir. A.Bakıxanovun qəzəl dilində çox sayda poetik sintaksis örnəklərinə rast gəlirik:

Qəlbimi, dinimi aldı gözəlin hicranı,

Dəlilik zənciri saldı saçına bu canı (Bakıxanov (2005), s. 256).

Bu nümunədə “dəlilik zənciri” məcazlıq keyfiyyəti ilə seçilən dil vahididir. Poetik dil baxımından aşağıdakı örnəyi də qeyd etmək olar:

Əldə mey, üzde gülüş gəldi nigarım bu gecə,

Pis nəzərdən uzaq ol, çeşmi-xumarım, bu gecə...

Kuyinə düşmək üçün sinəmi yırtmış könlüm,

O çəmənzarı dilər bülbülü-zarım bu gecə.

Kakilindən hələ mən birçə düyün açmamışam,

Tökülür, Qüdsi, qələmdən nə ki varım bu gecə (Bakıxanov (2005), s. 262).

Burada həyəcanı bildirmək üçün “könülün sinəni yırtması” birləşməsi tərəvəti ilə seçilir. Son beyt isə möhtəşəmliyi ilə yadda qalır: aşıq məşuqənin telindən bir düyün açmamışdan bütün varı – ürəyindən keçənlər qələmdən tökülür.

A.Bakıxanovun dilində “hiyləgər məharət” adlı söz birləşməsinə də rast gəlirik:

Bu sadələvh Qüdsini yar vəslə ümid verə-verə,

Nə hiyləgər məharətlə bəndi-hicran edib getdi (Bakıxanov (2005), s. 269).

Buradakı “bəndi-hicran” (hicran bəndi) də fərqli sintaktik vahidlərdəndir. “Poetik dil milli sözlərə üstünlük verən qiymətli xəzinəmizdir” (Həsənova (2024), s. 8). Klassik poeziyamızda, o cümlədən Abbasqulu ağa Bakıxanovun dilində çox sayda alınma sözlərlə qarşılaşırıq. Lakin söz adamları həmin alınmaları milli sözlərin əhatəsinə salaraq onların anlaşılmasını təmin edirlər. Bu prosesdə Azərbaycan dili feillərinin xüsusi rolu vardır.

A.Bakıxanovun qəzəllərindən biri dil-üslub keyfiyyəti və poetik dərinliyi ilə seçilən örnəklərdəndir. Bu qəzəlin dilində səkkiz ədəd sual cümləsi verilmişdir. Həmin sualların hamısının cavabı vardır və bu cavab “Yox!” söz-cümləsindən ibarətdir:

Eşqdən zərrəcə yarımda nişan vardır? Yox!

Ya vəfa etməsinə azca güman vardır? Yox!

Sevməyə söz verərək zülmü cəfa eylərdi,

Dildəki ilqarına şərh-i-bəyan vardır? Yox! (Bakıxanov (2005), s. 281).

Dilçilik elmində “söz-cümlə” termini ilə adlandırılan və cümlə məqamında işlənən dil vahidlərinə münasibət yerinə düşər. Fikrimizcə, həmin cümlələr haqqında “söz-cümlə” termininin işlənməsi doğru və dəqiq deyil. Ona görə ki, bütün növ cümlələr söz və ya birləşmələrdən təşkil olunur. Məlumdur ki, belə cümlələr ədat, modal söz və ya nida ilə ifadə olunur. Bu baxımdan, onların “köməkçi nitq hissələri ilə ifadə olunan cümlə” adlandırılması daha uyğundur. A.Bakıxanovun sual cümlələrinin “Yox” ədatı ilə cavablandırılan qəzəlinin dili maraqlı və orijinal dialoq mədəniyyətinə malikdir:

Yüz ümidlə bu yerə danə səpərdi könlüm,

Orada meyveyi-ümmidi-əyan vardır? Yox!

Eşqi fariq elədi qəlbimi bu dünyadən,

Mənə bu fitnə əlindən bir aman vardır? Yox!

Boş yerə şöhrət üçün cəhd eləmə son dəmdə,

Sabah olduqda bu şöhrət, bu cahan vardır? Yox! (Bakıxanov (2005), s. 281).

Maraqlıdır ki, dialoq iki nəfərin danışığı olduğu halda, buradakı mükəllimədə - ikitərəfli söhbətdə bir nəfər iştirak edir. Yəni sualı verən də, onu cavablandıran da eyni adamdır. Doğrudan da, qəzəldə dialoji xüsusiyyət vardır, lakin o, bir nəfərin danışığına əsaslanır. Müəllif iki tərəfin ikisini də təmsil edir. Bu, əsərin dilində fərqli bir dialoq məziyyəti yaradır. “Yox!” ədatı ilə ifadə edilmiş cümlə əvvəlki cümlənin cavabını yetərincə əks etdirə bilir:

Ömrümün mayəsi sevdəyi-səri-zülf oldu,

Soruşursan ki, bu sevdədə ziyan vardır? Yox!

Qüdsinin şeri dönüb şəkkərə vəsfində sənin,

Başqasında belə bir şeri-rəvan vardır? Yox! (Bakıxanov (2005), s. 281).

Dialoqun nəzmə gətirilməsi A.Bakıxanovun dövrü üçün təzə deyildir. Lakin onun yaratdığı təkərəfli dialoqun qəzəlin dilindəki ritmə, axıcılığa qüvvət verməsi poetik keyfiyyət kimi ortaya çıxır. Bu qəzəl poetik sintaksisin estetik ünsiyyəti təmin etməsi fikrini təsdiqləyir.

Poeziya fərqli nizamlanmış və ya düzülmiş bir dilə malikdir. O, adi nitqdən kəskin şəkildə fərqlənir. Poetik əsər yazılarda xeyli sayda müxtəlif dil xüsusiyyətləri ortaya çıxır. Müəyyən dil azadlıqları ənənəvi olaraq nəsrə yox, şeirə təsdiqlənmişdir. Nəzmin intizamı bu azadlıqların funksiyasını aşkar edir. Yeni söz və ifadələrin icad edilməsi, şairin normanı aşmasının ən qabarıq yollarından biridir. Bu yenilik dilin ifadə imkanlarının təəccüblü şəkildə genişlənməsini təmin edir.

Olub can xərməni oddan kənərə

Ki, canan, atəşin rüzgar olubdur (Bakıxanov (2005), s. 300).

Buradakı “can xərməni” ifadəsi yeniliyi ilə səciyyəvidir.

Poeziyada qrammatika və ya sintaksis bədii effektlərin yaradılmasında mühüm rol oynayır. Qeyri-ənənəvi cümlə və ya misralardan istifadə, cümlə üzvlərinin strukturları və ya qeyri-adi düzülüşü oxucunun diqqətini oyatmaq, gərginlik yaratmaqda əhəmiyyətli olduğu kimi, şairin çatdırmaq istədiyi fikri

gücləndirir. Sözsüz ki, sintaksis şeir dilinin əsasında duran qrammatik sistemdir. Abbasqulu ağa Bakıxanovun qəzəlləri üzərindəki linqvistik təhlil göstərir ki, sintaksisdən yaradıcı və qeyri-ənənəvi istifadə mənə və poetik müxtəliflik yarada bilər. Sintaksis çox vaxt qrammatikada formal qaydalar kimi düşünülərsə də, o daha dərin ifadəli vasitə yaratmaq üçün maraqlı və zəngin qaynaqdır.

Gördüm o gözəl türreni rüxsar arasında,

Bənzətdim onu əfiyə gülzar arasında....

Göz yaşım ilə bəsləmişəm, canıma minnət,

Peykanlarımı bu dili-xunxar arasında (Bakıxanov (2005), s. 246).

Burada “gözəl türre” klassik ədəbi dilimizdə az rast gəldiyimiz ifadələrdəndir. “Türre” ərəb mənşəlidir və mənası “alından sallanan qıvrım tellər” deməkdir (Ərəb və fars sözləri lüğəti. (1985), s. 655). Bundan başqa, qəzəlin dilində “göz yaşı ilə bəsləmək” feli birləşməsi diqqəti cəlb edən poetik nümunələrdəndir. A.Bakıxanovun dilindəki “çəmən gözəlləri” ifadəsi də bu baxımdan səciyyəvidir:

Bahar hicrin bilcək çəmən gözəllərinin

Üzlərində bəzək hər nə var, titrəşib tükülər

(Bakıxanov (2005), s. 312).

Klassik və çağdaş poeziyada istifadə olunan söz düzümü və cümlə quruluşunda müəyyən fərqlər özünü göstərir. Qəzəl sintaksisindəki dəyişikliklərin fikrin anlayışına necə təsir etdiyini araşdırmaq poeziyanın mənasını üzə çıxara bilər. Sintaksisin yaradıcı potensialı şeir dilində daha qabarıq şəkildə özünü göstərir. Şeir dili başqa ədəbi növlərin dilindən fərqlidir. “Dilsiz poetik əsər, ümumiyyətlə, ədəbi əsər yoxdur. Dil hər bir poetik əsərin əsas materialı, onu tanıdıb dərk etdirən vasitədir” (Həsənova (2024), s. 14). Və poeziyanın qrammatikası adi qrammatika ilə müqayisədə başqadır. Bu qrammatika poeziyada dil vahidlərinə həm cümlə daxilində, həm də cümlədən kənarada tətbiq edilən qaydaların dəyişdirilməsinə icazə verir. Yəni dildə müəyyən “azadlıqlar” özünü göstərir.

Heç taparmı intizam bir gün cahanda intizam,

Qaşlarından bənd vurubdur işlərə Qüdsi tamam (Bakıxanov (2005), s. 369).

“Qaşlardan bənd vurmaq” uğurlu poetik sintaksis örnəklərindəndir. Bu ifadə və poetik frazeologiya baxımından da təhlilə cəlb edilə bilər. Məlumdur ki, söz və ifadələrin poetik imkanları ədəbi simaların dil-üslub keyfiyyətləri ilə çoxalır. “Frazeoloji birləşmələrin şeir mətnində özünəməxsus zəngin bədii həyatı var. Mühüm estetik ünsür kimi, poetik mətni təşkil edən ilkin dil materiallarından biri kimi frazeoloji vahidlər adi danışiq, məişət-ünsiyyət funksiyasından fərqli olaraq özün də, daxili semantikasında gözlənilməz əsrarəngizliklər gizlədir” (Hüseynov (2013), s. 3). Bundan başqa, yuxarıdakı örnəkdə bir misrada iki və ya daha artıq sözün təkrar işlənərək fərqli məqamlara salınması Azərbaycan poetik dilinin xas cəhətlərindən biridir. Belə bir poetik hadisə ilə Nəsiminin dilində də qarşılaşırıq:

Aləmdə bu gün sənçiləyin yar kimin var?

Gər var desən, yox deməzəm, var, kimin var? (Nəsimi (2004), s. 193).

Bu beytdə dörd dəfə işlənən “var” ismi xəbəri poetik dilə təkrar ağırlığı gətirmir, fikrə maraq,

misralara axıcılıq verir. Bu özəlliklərindən biri kimi aşağıdakı beyt də diqqəti cəlb edir:

Eşqində Nəsimi çü qılır canını qurban,

Qurbanına qurban olayım, canım əfəndi (Nəsimi (2004), s. 86).

Bu örnəkdə üç dəfə işlənən “qurban” sözü də bədiiyi dərinləşdirən vasitə kimi diqqəti çəkir. Abbasqulu ağa Bakıxanovun dilindəki “intizamın intizam tapması” kimi özəl sintaktik fakt orijinal və maraqlıdır.

Ədəbiyyat siyahısı:

1. Adilov M. (2020). Əsərləri, VIII cild, Məqalələr. Bakı, Elm və təhsil.

2. Bakıxanov A. (2005). Seçilmiş əsərləri, Bakı, Avrasiya Press.

3. Ərəb və fars sözləri lüğəti. (1985). Bakı, Yazıçı.

4. Həsənova S. (2024). Poetik dildə dialektlərə münasibət Qədim Diyar Beynəlxalq Elmi Jurnal, cild: 6, Sayı: 12, s. 7-10.

5. Həsənova S. (2024). Poetik əsərlərdə dilin rolu. “Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” jurnalı, 2024, № 3 (281), 12–19.

6. Hüseynova H. (2016). Bədii əsərlərin üslubi sintaksisi (Mir Cəlalın bədii əsərləri əsasında). Bakı, ADPU.

7. Hüseynov M. (2013). Poetik frazeologiya. Bakı, Elm və təhsil.

8. Nəsimi.(2004). Seçilmiş əsərləri. Bakı, Lider, 2004.